

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Inflasi menurut Indeks Harga Konsumen dan Implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hamdan
STIE Pertiba Pangkalpinang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Inflasi menurut Indeks Harga Konsumen. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis pula implikasi perubahan dari pertumbuhan ekonomi di provinsi kepulauan Bangka Belitung. Jenis penelitian ini adalah survei dan berbentuk pengujian hipotesis (*hypothesis testing*), untuk menguji pengaruh dari variabel yang satu ke variabel yang lain dan didesain dalam model persamaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berjenis *times series* dari populasi sebanyak 60 sampel dengan waktu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 setiap bulan. Data penelitian dianalisis dengan teknik analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi berganda yang pengolahannya dilakukan melalui perangkat lunak *eviews 8.00*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan bahwa inflasi menurut Indeks Harga Konsumen dan Implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kata Kunci: inflasi, indeks harga konsumen, pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi

A. Latar belakang

Singh, Bimal,(2004, h, 8) mengemukakan bahwa inflasi sesungguhnya adalah gambaran kestabilan nilai sebuah mata uang. Kestabilan tersebut menggambarkan dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi.

Secara empiris, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari krisis tahun 2011 - 2016 dengan tingkat Inflasi masing-masing pada tahun 2012 adalah 4,3 %, pada tahun 2013 adalah 8,3% , tahun 2014 adalah 8,36% , tahun 2015 adalah 3,35% dan pada tahun 2016 adalah 3,02% (BPS , 2016)

Ketika trend inflasi nasional makin menurun hingga 3,02%, sebaliknya provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan inflasi sebesar 6,61% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan banyak faktor. Tingginya angka inflasi di Kepulauan Bangka Belitung yang nyaris dua kali lipat dari angka inflasi nasional tersebut diketahui berdasarkan perhitungan tahun ke tahun (*yoy*). Angka inflasi yang cukup tinggi, cenderung bersifat permanen disebabkan oleh Indeks Harga Konsumen diantaranya Indeks Konsumen Harga bahan makanan, perumahan, air, gas, listrik dan bahan bakar, kesehatan, makanan jadi, pendidikan, rekreasi dan olahraga. Semua faktor tersebut mempunyai kontribusi terhadap indeks harga konsumen secara umum. Sebagai gambaran keseluruhan dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Indeks Harga Konsumen secara Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2016

Bulan	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	143.64	150.73	114,92	119,38	124,92
Februari	142.09	152.52	112,5	118,32	125,41
Maret	142.57	155.12	110,52	117,77	125,74
April	145.08	156.14	112,25	118,79	124,55
Mei	143.41	155.40	110,83	118,06	124,41
Juni	143.65	157.12	111,1	117,9	127,07
Juli	148.20	162.22	113,16	121,65	128,54
Agustus	148.89	162.47	113,36	122,35	129,73
September	149.99	161.02	114,82	122,38	130,56
Oktober	147.96	161.25	114,04	123,12	130,12
November	147.52	159.83	115,29	121,87	130,85
Desember	148.87	110,72	118,26	123,7	133,4

Sumber: BPS Babel 2017 (diolah)

Dari tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2012 pada bulan januari dengan angka 143,64 terus naik menjadi 162, 47 pada bulan agustus 2013, kemudian turun menjadi 110,72 pada bulan desember 2013 kemudian naik menjadi 133, 4 pada desember 2016.

Dari tabel 3 , dalam lima tahun terakhir salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Bangka belitung adalah tingkat inflasi di atas rata-rata nasional.) Inflasi adalah ukuran aktifitas ekonomi yang juga sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi nasional maupun daerah . Secara lebih jelas inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran ekonomi yang memberikan gambaran tentang peningkatan harga rata-rata barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu system perekonomian. Sebagai gambaran bahwa inlasi di provinsi kepulauan Bangka Belitung merupakan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Gambaran seperti tabel 2 berikut:

Tabel 2
Laju tingkat Inflasi di Provinsi kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2016 (%)

Bulan	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	2,83	1,25	3,79	0,95	0,93
Februari	-1,08	1,18	-2,11	-0,89	0,39
Maret	0,34	1,71	-1,76	-0,46	0,26
April	1,76	0,66	1,57	0,87	0,95
Mei	-1,15	-0,47	1,27	-0,61	-0,11
Juni	0,17	1,10	0,24	-0,14	0,11
Juli	3,17	3,25	1,85	3,18	1,16
Agustus	0,47	0,15	0,18	0,58	0,93
Septemebr	0,74	-0,89	1,29	0,84	0,64
Oktober	-1,35	0,15	0,68	-0,21	-0,34
Nopember	-0,30	-0,88	1,1	-1,02	0,56
Desember	0,92	1,25	2,58	1,56	1,95

Sumber: BPS babel 2016

Pertumbuhan ekonomi provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih urutan ketujuh dari 10 Provinsi di wilayah Sumatera. Pertumbuhan tertinggi adalah provinsi Sumatera barat dengan pertumbuhan 5,48 persen . di posisi kedua adalah provinsi Sumatera Utara dengan pertumbuhan sebesar 5,1 persen dan diposisi ketiga adalah provinsi Lampung dengan pertumbuhan sebesar 5,02 persen

Tabel 2

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia
dan Wilayah Sumatera tahun 2012 – 2016 (%)

No	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
1	NAD	3,85	2,61	1,55	-0,72	3,66
2	Sumatera Utara	6,45	6,07	5,23	5,10	5,1
3	Sumatera Barat	6,31	6,08	5,86	5,41	5,48
4	Riau	3,76	2,48	2,70	0,22	2,34
5	Jambi	7,03	6,84	7,35	4,21	3,42
6	Sumatera Selatan	6,83	5,31	4,70	4,50	4,94
7	Bengkulu	6,83	6,07	5,48	5,14	4,99
8	Lampung	6,44	5,77	5,08	5,13	5,05
9	Bangka Belitung	5,50	5,20	4,67	4,08	4,28
10	Kepulauan Riau	7,63	7,21	6,62	6,02	4,58
	Indonesia	6,03	5,56	5,02	4,79	5,02

Sumber BPS Babel 2017

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh Inflasi menurut Indeks Harga Konsumen dan Implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis pengaruh inflasi menurut Indeks Harga Konsumen dan Implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung.

B. Kajian Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Ahmed dan Mortaza (2005, h,18) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Menurut Arsyad (2009, h, 43) bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Menurut Barro (2013, h, 6) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi suatu negara. "pertumbuhan" (growth) tidak identik dengan "pembangunan" (development) Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan . Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat

peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas.

Menurut Chani, et.al (2011, h, 21) mengemukakan bahwa salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada "proses", karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

2. Inflasi

Menurut Dollar, D. and A. Kraay, (2008, h, 15) Inflasi adalah ukuran aktifitas ekonomi yang juga sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi nasional. Secara lebih jelas inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran ekonomi yang memberikan gambaran tentang peningkatan harga rata-rata barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu system perekonomian. Sedangkan beberapa ahli mengemukakan definisi inflasi adalah sebagai berikut:

Selanjutnya menurut Barro (2013, h, 15) " inflasi didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga- harga yang berlaku dalam pekonomian." , dan diperkuat oleh pernyataan Barro (2013 , h, 13) " Inflasi adalah kenaikan terus menerus dalam rata- rata tingkat harga. "

Dari definisi inflasi di atas, maka dapat diambil suatu pandangan bahwa inflasi mengandung pengertian antara lain:

- a. Adanya kecenderungan harga-harga untuk naik.
- b. Kenaikan harga berlangsung secara berkelanjutan.
- c. Kenaikan harga bukan pada satu barang tetapi beberapa tingkat komoditi harga umum:

2.1.Jenis jenis Inflasi

Berdasarkan sifatnya Ni Wayan Susi Eka Yanti (2017 , h, 5) membagi inflasi ke dalam tiga tingkatan yaitu:

- a. Inflasi Sedang (*Moderate Inflation*) berkisar dibawah 10% pertahun
Kondisi ini ditandai dengan kenaikan laju inflasi yang lambat dan waktu yang relatif lama.
- b. Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*) berkisar diantara 10-30% pertahun
Kondisi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya double digit atau bahkan triple digit) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relative pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu atau bulan inilebih tinggi dari minggu atau bulan yang lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap.
- c. Inflasi Tinggi (*hyper inflation*) Merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai lima atau enam kali. Masyarakat tidak lagi punya keinginan untuk menyimpan uang kerana nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang.

Sedangkan Ahmed dan Mortaza (2005, h, 13) membagi jenis inflasi berdasarkan sumbernya, yaitu:

- a. Demand Pull Inflation
Terjadinya kenaikan harga secara berkelanjutan disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat.
- b. Cost Push Inflation
Harga terus menerus mengalami kenaikan yang disebabkan oleh penurunan tingkat penawaran agregat.

2.2. Dampak Inflasi

Dampak atau akibat yang ditimbulkan dari inflasi dalam suatu perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat, yang berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akan menyebabkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan orang lainnya jatuh.
- b. Inflasi dapat menyebabkan penurunan di dalam efisiensi ekonomi. Karena inflasi dapat mengalahkan sumber daya dari investasi yang produktif ke investasi yang tidak produktif sehingga mengurangi kapasitas ekonomi produktif.
- c. Inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan di dalam output dan kesempatan kerja, dengan cara lebih langsung dengan motivasi perusahaan memproduksi dan membuat orang untuk bekerja lebih atau kurang dari yang dilakukan.
- d. Inflasi dapat menyebabkan lingkungan yang tidak stabil bagi keputusan ekonomi. Jika konsumen memperkirakan tingkat inflasi akan naik di masa yang akan datang, maka mendorong mereka untuk membeli barang-barang dan jasa secara besar-besaran.

2.3. Pengukuran Tingkat Inflasi

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi di suatu Negara adalah indeks harga. Menurut Ahmed dan Mortaza (2005, h, 15) “ indeks harga adalah angka yang menunjukkan rata-rata harga sekelompok barang.”

Secara umum dikenal 3 jenis indeks harga yaitu:

- a. Indeks Harga Konsumen.(Consumer Price Indeks)
Indeks harga ini mengukur tingkat harga barang-barang dan jasa di pasar yang digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. IHK dihitung dari 45 kota. Jumlah komoditas yang dicakup sebanyak 259-352 komoditas yang terdiri atas tujuh kelompok, yaitu bahan makanan jadi, rokok dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga transport, dan komunikasi.
- b. Indeks Harga Produsen
Merupakan suatu indeks dari harga bahan-bahan baku, produk, dan peralatan modal serta mesin yang dibeli perusahaan.
- c. GNP
Indeks harga merupakan perbandingan rasio antara GNP nominal dan GNP riil.

3. Indeks Harga Konsumen

3.1. Pengertian Indeks Harga Konsumen

Laju indeks harga konsumen (IHK) permanen (core inflation) adalah laju inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan permintaan barang dan jasa (

permintaan agregat) dalam perekonomian, beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab laju inflasi yang bersifat permanen adalah interaksi antara ekspektasi masyarakat terhadap laju inflasi, jumlah uang yang beredar, faktor siklus kegiatan usaha dan tekanan permintaan musiman.

Menurut Chani, et.al (2011, h, 13) “ indeks harga konsumen adalah mengukur biaya dari “ satu keranjang ” barang dan jasa konsumen dari waktu ke waktu.” Komponen inflasi yang bersifat temporer (noise inflation) adalah bagian dari laju inflasi yang disebabkan oleh gangguan sesekali (one time shock) pada laju inflasi factor yang menyebabkan gejolak sementara adalah kenaikan biaya input produksi dan distribusi, kenaikan biaya energy dan transportasi, dan factor non ekonomi seperti kerusakan, bencana alam, dan lain-lain.

Inflasi tidak berarti bahwa harga berbagai macam barang naik dalam persentase yang sama, yang jelas terjadi kenaikan harga umum barang secara terus menerus dalam periode waktu tertentu. Kenaikan harga atau inflasi ini diukur dengan menggunakan indeks harga dari sekitar 300 komoditi di 45 kota utama di Indonesia. Indeks harga konsumen dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IHK = \frac{\sum W_n.H_n}{\sum W_o.H_o}$$

Dimana:

IHK = Indeks Harga Konsumen

W_n = Nilai Kepentingan Relatif (weights) barang pada hari n

W_o = Nilai Kepentingan Relatif (weights) barang pada waktu dasar

H_n = Harga pasar barang pada hari n

H_o = Harga pasar barang padahari deasar

3.2. Fungsi Konsumsi

Menurut Attanasio, O. P, (1999, h, 129) bahwa salah satu hubungan yang penting pada semua ilmu makro ekonomi adalah fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan pribadi yang siap dibelanjakan. Dalam teori makro ekonomi dikenal berbagai variasi tentang model fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi yang paling dikenal dan sangat sering ditemukan dalam buku makro ekonomi adalah fungsi konsumsi Keynes yaitu ; $C=f(Y_d)$

Menurut Attanasio, O. P, (1999, h, 45) mengemukakan bahwa Fungsi konsumsi yang diperkenalkan oleh Keynes ini menghubungkan konsumsi dengan pendapatan saat ini. Karena konsumsi bergantung pada pendapatan maka konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan. Menurut Attanasio, O. P, (1999, h:17). Fungsi konsumsi yang dikembangkan adalah:

$$C = \alpha W + \beta Y$$

Dimana α adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal dari kekayaan, W adalah kekayaan riil, β adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal dari pendapatan dan Y adalah pendapatan.

Dollar, D. and A. Kraay, (2008, h, 11) menjelaskan bahwa Teori konsumsi yang dikemukakan oleh James S. Duesenberry dalam bukunya yang berjudul *Income, Saving dan the Theory of Consumer Behaviour* tahun 1949 yang dikenal sebagai teori pendapatan relatif tentang konsumsi (*relative income theory of consumption*) atau lebih dikenal dengan hipotesis pendapatan relatif mengatakan bahwa pengeluaran konsumsi dari individu atau rumah tangga tidak bergantung pada pendapatan sekarang dari individu tetapi lebih tergantung pada tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dicapai seseorang sebelumnya. James Duesenberry menyebutkan ada dua karakteristik penting dari perilaku konsumsi rumah tangga yaitu adanya sifat saling ketergantungan (*interdependent*) diantara rumah tangga dan tidak dapat diubah-ubah (*irreversibility*) sepanjang waktu. Fungsi yang paling sering digunakan dalam meneliti konsumsi berdasar data *cross-section* adalah bentuk log-linier yaitu:

$$\ln C_i = \alpha_0 + \alpha_1 \ln Y_i + \varepsilon_i$$

Dimana C_i dan Y_i merupakan pengeluaran konsumsi dan pendapatan rumah tangga ke i dengan asumsi bahwa $\varepsilon_i \sim (N(0, \sigma^2))$. Dari fungsi di atas koefisien α_1 secara langsung menunjukkan besarnya elastisitas pendapatan.

Dalam penelitiannya pertama Tobin menghitung elastisitas pendapatan terhadap makanan dan selanjutnya elastisitas pendapatan digunakan untuk mengestimasi bentuk *reduced* dari model runtun waktu. Model yang digunakan Tobin dalam penelitiannya adalah:

$$\ln C_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln Y_{it} + \alpha_2 \ln N_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana C_{it} , Y_{it} dan N_{it} merupakan konsumsi makanan, pendapatan disposibel dan jumlah anggota keluarga ke i di tahun t . Dalam penelitiannya Tobin menghadapi permasalahan dalam meneliti kelompok keluarga dengan pendapatan tinggi dan juga kelompok keluarga pendapatan rendah. Untuk pendapatan rendah hal ini dikarenakan keluarga miskin sering mendapat bantuan pangan. Untuk pendapatan tinggi dimungkinkan karena model Tobin tidak memasukkan faktor kekayaan, tabungan dan sumber daya lain yang dimiliki keluarga.

3.3. Penelitian yang Releven

Tabel 3
Penelitian yang relevan

No	Nama	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dollar, D. and A. Kraay, (2008)	Factors affecting economic growth, <i>journal of economi Growth</i>	Variabel, kerangka pemikiran	Judul, lokasi, waktu
2	KC Border March (2004)	On the Cobb–Douglas Production Function Source: <i>Journal of Development Economics</i>	Variabel, kerangka pemikiran	Judul, lokasi, waktu
3	Ahmed dan Mortaza (2005)	Inflation and Economic Growth in Bangladesh: 2005 Source: <i>Journal of Development Economics</i>	Variabel, kerangka pemikiran, alat ukur	Judul, lokasi, waktu
4	Barro (2013)	Inflation and Economic Growth, <i>Journal of</i>	Variabel, kerangka pemikiran, alat ukur	Judul, lokasi, waktu

		Development Economics		
5	Chani, et.al (2011)	Poverty, Inflation and Economic Growth: Empirical Evidence From Pakistan, 1972 – 2008 Journal of Development Economics	Variable, alat analisis ordinary <i>least square</i> /OLS	Judul, Tahun, obyek, variable lain, kerangka berpikir.
6	Sattarov (2011)	Inflation and Economic Growth Analyzing The Threshold Level of Inflation – Case Study of Finland, 1980 – 2010 Source: Journal of Development Economics	Variable, alat analisis ordinary <i>least square</i> /OLS	Judul, Tahun, obyek, variable lain, kerangka berpikir.
7	Ni Wayan Susi Eka Yanti (2017)	Pengaruh kurs dollar amerika serikat, inflasi, dan harga ekspor terhadap nilai ekspor pakaian jadi indonesia. Sumber: Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi DanBisnis Universitas Udayana	Variable, alat analisis ordinary <i>least square</i> /OLS	Judul, Tahun, obyek, variable lain, kerangka berpikir.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Hubungan Indeks Harga Konsumen dengan Inflasi

Menurut Mankiw (2003: 72) mengatakan bahwa ketika masyarakat membicarakan harga maka masyarakat langsung mengkaitkannya dengan sejumlah uang, dengan sejumlah uang kita menentukan suatu nilai harga yang harus dibayarkan untuk mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. “ Harga adalah tingkat dimana uang yang dipertukarkan untuk mendapatkan barang atau jasa”. Harga merupakan nilai dari sejumlah uang yang mempunyai nilai yang sama dengan barang atau jasa yang akan kita dapatkan, dengan kata lain bahwa harga berhubungan erat dengan konsumsi dimana subyeknya biasa disebut konsumen.

Selanjutnya menurut Ahmed dan Mortaza (2005, h , 79), Ada hubungan yang cukup erat antara IHK dan inflasi, perubahan IHK mencerminkan adanya perubahan-perubahan harga, ketika harga-harga barang atau jasa pada suatu kelompok komoditi mengalami kenaikan dapat dikatakan telah terjadi inflasi pada kelompok komoditi tersebut, dimana “Peningkatan dalam seluruh tingkat harga disebut inflasi”.

2. Hubungan Inflasi dengan pertumbuhan Eknomi

Menurut Ahmed dan Mortaza (2005 ,h, 66) menyebutkan bahwa Indeks Harga Konsumen dapat dijadikan sebagai ukuran inflasi, dimana didalamnya tercermin perkembangan berbagai harga barang dan jasa. IHK juga merupakan indikator stabilitas ekonomi dalam arti bahwa stabilnya perekonomian dapat dilihat dari laju inflasi, ketika inflasi tinggi stabilitas ekonomi akan terganggu karena masyarakat tidak mampu lagi membeli berbagai kebutuhan hidupnya. Selanjutnya Ahmed dan Mortaza (2005, h, 67) menjelaskan “Pembangunan yang berkelanjutan selain ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga ditandai oleh terpeliharanya stabilitas ekonomi. Indikator pokok dari stabilitas ekonomi adalah laju inflasi yang diukur oleh perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK)”. Untuk memperjelas penelitian ini penulis lebih jelas peneliti membuat kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Penelitian

3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan kerangka penelitian, maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

- Indeks harga konsumen berpengaruh negatif terhadap tingkat inflasi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian tentang bagaimana indeks harga konsumen Produk mempengaruhi inflasi serta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2012 -2016. Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai lembaga dan instansi, antara lain berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data dalam penelitian ini merupakan data time series.

Faktor – faktor yang mempengaruhi inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2012 -2016 yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan dengan menggabungkan fungsi konsumsi Keynesian, Singh (2004) dan Guritno (1998) adalah:

$$K = f(IHK)$$

Selanjutnya fungsi diatas dispesifikasi dalam model estimasi dengan menggunakan OLS (Ordinary Least Square) dengan model regresi linier berganda yaitu:

$$\text{Log}(Y) = a + b_1 \text{Log}(X_1) + b_2 \text{Log}(X_2) + \dots + b_n \text{Log}(X_n) + \mu$$

Melalui substitusi variabel konsumsi sebagai dependen variable dan variabel indeks harga konsumen Inflasi sebagai independen variable kedalam model, maka diperoleh model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Log}(K) = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(IHK) + \varepsilon$$

Dimana:

K = tingkat inflasi

IHK = Indeks harga konsumen

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi

ε = Error

Uji Kesesuaian (Test Of Goodness Of Fit) yaitu uji statistik untuk mengetahui seberapa baik garis regresi menjelaskan datanya. Analisis data dalam uji kesesuaian dilakukan berdasarkan uji t yaitu uji secara individu (partial test), uji F yaitu uji secara keseluruhan (over all test) dan perhitungan nilai koefisien determinan (R^2). Pengujian ini untuk melihat adanya pengaruh dari masing masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji statistik t pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang akan di uji adalah apakah suatu parameter (α_1) sama dengan nol, atau H_0 :

$\alpha_1 = 0$, artinya suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen. Hipotesis alternatifnya (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau $H_a: \alpha_1 \neq 0$, artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Adapun cara untuk melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai probability t-statistik dengan $\alpha = 0,10, 0,05$ dan $0,01$. Dimana jika nilai probability t-statistik lebih kecil dari α , maka variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

E. HASIL PENELITIAN

1. Hasil Uji Prasyarat Analisis

Estimasi model dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak Eviews 8.0 dengan metode OLS untuk melihat Model Indeks harga Konsumen berpengaruh terhadap Inflasi (Y), Inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Z) di provinsi kepulauan bangka Belitung. Dari hasil estimasi model penelitian selanjutnya akan di uji analisis ekonomi, analisis statistik dan analisis ekonometrika dengan model yang dilakukan dengan estimasi persamaan regresi linier berganda (OLS). Model regresi juga harus memenuhi asumsi classical normal linear regression model sering disebut juga sebagai uji kenormalan atau uji normalitas. Uji normalitas dengan menggunakan Jarque-Bera (J-B) Test. Suatu model dianggap berdistribusi normal bila nilai probabilitas J-B hitung lebih besar dari $\alpha = 0,05$.

Gujarati, Damodar (1998, h, 39) menyimpulkan data berdistribusi normal Jika nilai Jarque - Bera tidak signifikan (lebih dari 2), dan probabilitasnya lebih besar dari 5% (bila menggunakan tingkat signifikan tersebut). Dengan makna lain, jika nilai Jarque –Bera lebih kecil dibandingkan dengan nilai $X_{2\ tabel}$, maka diduga data dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai Jarque –Bera lebih besar dibandingkan dengan nilai $X_{2\ tabel}$, maka diduga data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Dengan sampel 60 sampel dengan alpha 5% tabelnya adalah 43,77. Berdasarkan hasil uji J-B test tersebut di atas bahwa nilai Jarque Bera sebesar 0,814149, dengan probabilitas sebesar 0,665595. Probabilitas 0,665595 lebih besar dari apha 5%. Maka data berdistribusi secara normal. area tidak ditolak.

2. Uji Model

2.1.Uji Model Substruktur 1

Analisis statistik digunakan untuk melihat validasi dari model sub- struktur I yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian secara statistik dilakukan terhadap hasil regresi model. Adapun pengujian secara statistik meliputi pengujian terhadap besaran t- Statistik nilai R^2 . Dalam penelitian ini hasil estimasi regresi untuk fungsi konsumsi seperti tampak pada table 4 di bawah ini.

Tabel 4.

Pengujian Estimate-Equation Model Substruktur I

Dependent Variable: Ln(Y)
 Method: Least Squares
 Date: 09/04/17 Time: 13:03
 Sample (adjusted): 2012 - 2016
 Included observations: 12 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.771380	2.851759	-3.426440	0.0140
Ln(X)	0.406391	0.028755	1.851975	0.0496
R-squared	0.529057	Mean dependent var		0.984134

Adjusted R-squared	0.613270	S.D. dependent var	0.330040
S.E. of regression	0.205244	Akaike info criterion	-0.022384
Sum squared resid	0.252750	Schwarz criterion	0.220070
Log likelihood	6.134303	Hannan-Quinn criter.	-0.112149
F-statistic	4.488729	Durbin-Watson stat	0.798759
Prob(F-statistic)	0.047616		

Sumber: data sekunder diolah

Hasil analisis regresi inflasi (Y) dapat di tuliskan dalam persamaan linier sebagai berikut:

$$\text{Ln}(Y) = 1,77 + 0,40 \text{Ln}(X) + \varepsilon$$

Dimana:

X = Indeks Harga Konsumen

Y = Inflasi

Berdasarkan pada persamaan regresi tersebut di atas dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Besaran konstanta 1,771 mempunyai makna apabila variabel independen (X) yaitu Indeks harga Konsumen bernilai 0 (nol) tidak mengalami perubahan maka besaran variabel dependen (Y) yaitu inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,771 satuan dan besaran konstanta tersebut signifikan dan sebaliknya
- 2) Besaran koefisien $\beta_1 = 0,406$ mempunyai makna apabila variabel independen yaitu Indeks Harga Konsumen (X) meningkat sebesar 1 satuan maka besaran variabel dependen (Y) yaitu Inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan sebesar 2,17 satuan dan besaran koefisien tersebut signifikan dan sebaliknya

2.2. Uji Model Substruktur II

Analisis statistik digunakan untuk melihat validasi dari model sub- struktur II yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian secara statistik dilakukan terhadap hasil regresi model. Adapun pengujian secara statistik meliputi pengujian terhadap besaran t-Statistik nilai R². Dalam penelitian ini hasil estimasi regresi untuk fungsi konsumsi seperti tampak pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5
Pengujian Estimate-Equation Model Substruktur II
Inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi

Dependent Variable: Ln(Z.)
Method: Least Squares
Date: 10/04/17 Time: 09:15
Sample: 2012 2016
Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.225779	0.220449	41.85002	0.0259
Ln(Y)	-0.826582	0.096234	1.787024	0.0010
R-squared	0.599451	Mean dependent var		8.287650
Adjusted R-squared	0.679433	S.D. dependent var		0.481313
S.E. of regression	0.379159	Akaike info criterion		0.958742
Sum squared resid	4.312857	Schwarz criterion		1.050350
Log likelihood	13.33987	Hannan-Quinn criter.		0.989107
F-statistic	19.95430	Durbin-Watson stat		0.867939
Prob(F-statistic)	0.000104			

Sumber: data sekunder

Berdasarkan tabel 5 tersebut di atas maka dapat diformulasikan bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$\ln(Z) = 6,225 - 0,877\ln(Y) + \varepsilon$$

keterangan:

Z = pertumbuhan Ekonomi

Y = Inflasi

Berdasarkan pada persamaan regresi tersebut di atas dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Besaran konstanta 6,225 mempunyai makna apabila variabel inflasi bernilai konstan maka besaran pertumbuhan ekonomi Provinsi Bangka Belitung sebesar 6,225 satuan dan besaran konstanta tersebut signifikan
- 2) Besaran koefisien $\beta_1 = 0,877$ mempunyai makna apabila variabel inflasi meningkat sebesar 1 satuan, maka besaran pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 5,348 dan besaran koefisien tersebut signifikan

F. PENUTUP

Hasil analisis dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Variabel Indeks harga Konsumen berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap inflasi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan besaran koefisien determinasi (R^2) adalah 0.5290570 atau 52,90 persen. Hal ini bermakna bahwa variabel indeks harga Konsumen memiliki pengaruh sebesar 52,90 persen terhadap variabel terhadap inflasi, sedangkan sisanya 47,11 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model tersebut.
2. Variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Besaran koefisien determinasi (R^2) adalah 0.599451 atau 59,94 persen. Hal ini bermakna bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh sebesar 59,94 persen terhadap variabel terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya 40,06 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model tersebut.
3. Pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung disarankan untuk menekan Indeks harga konsumen dengan mencari faktor faktor penyebab terjadinya perubahan peningkatan dan penurunan indeks harga knsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed dan Mortaza (2005), *Inflation and Economic Growth in Bangladesh: 2005*
Journal of Development Economics
- Attanasio, O. P, 1999, "*Consumption, in Handbook of Macroeconomics*", ed by
J.B. Taylor, and M. Woodford, vol 1B, Elsevier Science North-Holland, New
York and Oxford, pp. 741-812
- Barro (2013), *Inflation and Economic Growth: Journal of Development*
Economics
- Chani, et.al (2011), *Poverty, Inflation and Economic Growth: Empirical Evidence*
From Pakistan, 1972 – 2008, Journal of Development Economics
- Dollar, D. and A. Kraay, (2008), *Factors affecting economic growth, journal of*
economy Growth

- Domowitz dan Elbadawi, 2006, “An Error Approach to Money Demand (The Case of Sudan)”, *Journal of Development Economics*, Vol 26 pp 257-275.
- Dornbusch, R dan Fisher, S, 2004, “Makroekonomi”, Edisi keempat, Alih Bahasa Mulyadi, JA, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Gujarati, Damodar, 1998, “Ekonometrika Dasar”, Alih Bahasa, Sumarno Zain, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- KC Border March (2004), On the Cobb–Douglas Production Function
Journal of Development Economics
- Khairani Siregar, 2008, “Analisis Determinan Konsumsi Masyarakat di Indonesia”, Tesis, USU-Medan.
- Mulya E. Siregar (2001), Manajemen Moneter Alternatif, dalam Buku Dinar Emas Solusi Krisis Moneter. Cet. I (Jakarta; PIRAC, SEM Institute), hal. 88
- Ni Wayan Susi Eka Yanti (2017), Pengaruh kurs dollar amerika serikat, inflasi, dan harga ekspor terhadap nilai ekspor pakaian jadi indonesia. Sumber: Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana
- Peranan Bank Indonesia Dalam Pengendalian Inflasi, 24 April 2017,
<http://www.bi.go.id>
- Rahmadana, M.Fitri, 2008, “Pengaruh Krisis Ekonomi Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Visi Ekonomi*, Vo;. 7 No.1.
- Rahmadana, M.Fitri, 2008, “Pengaruh Krisis Ekonomi Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Visi Ekonomi*, Vo;. 7 No.1.
- Rinanda, Teja, 2010, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara”, Tesis, USU, Medan.
- Sattarov (2011), Inflation and Economic Growth Analyzing The Threshold Level of Inflation – Case Study of Finland, 1980 – 2010 *Journal of Development Economics*
- Singh, Bimal, 2004, “*Mpdeling Real Private Consumption Expenditure – An Empirical Study on Fiji*”, Working paper, Economic Departement Reserve Bank of Fiji, Fiji